

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ КАРАКАЛПАКСТАН ИМЕНИ И. В. САВИЦКОГО

Ишанова Музаффа Музаффаровна

Базовый докторант Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552557>

***Аннотация.** Статья посвящена деятельности реставрационного отдела музея искусств имени И. Савицкого в Нукусе, который занимался реставрацией произведений, сохранив несколько сотен работ, и имеет миссию по спасению погибающих шедевров культурного наследия, применяя передовые технологии и сотрудничая с международными организациями.*

***Ключевые слова:** Каракалпакстан, Нукусский музей искусств, реставраторы, реставрация, консервация.*

***Annotatsiya.** Maqola Nukus shahridagi I.Savitskiy nomidagi san'at muzeyi restavratsiya bo'limi faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, u bir necha yuzlab asarlarni asrab-avaylash bilan shug'ullanib, nobud bo'layotgan madaniy meros durdonalarini tiklash, ilg'or texnologiyalarni qo'llash va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish vazifasini o'z zimmasiga olgan.*

***Kalit so'zlar:** Qoraqalpog'iston, Nukus san'at muzeyi, restavratorlar, restavratsiya, konservatsiya.*

***Abstract.** The article is devoted to the activities of the restoration department of the Savitsky Museum in Nukus, which was engaged in the restoration of works, preserving several hundred works, and has a mission to save perishing masterpieces of cultural heritage, using advanced technologies and cooperating with international organizations.*

***Keywords:** Karakalpakstan, Nukus Museum of Arts, restorers, restoration, conservation.*

Реставрационный отдел играет важную роль в музее, обеспечивая сохранность и восстановление художественных произведений и музейных артефактов. В связи с этим руководство музея придает особое значение развитию и поддержанию данного подразделения в должном состоянии. Администрация рассматривает укрепление и расширение работы отдела как одну из ключевых задач. В период с 1960-х по 2015-е годы были предприняты значительные меры, направленные на создание полноценного собственного реставрационного сектора.

«Что касается основной миссии, то она виделась в тот момент в сохранении целостности коллекции и создании для нее нормальных условий. Это уже обеспечило бы решение всех последующих задач – научную, реставрационную, образовательную работы, подготовку кадров. Стали учиться сами, перенимали опыт коллег в Москве и Ленинграде в 1980-е, звали к себе реставраторов и устраивали на своей базе всесоюзные месячные стажировки под руководством ведущих реставраторов Москвы. Потом, уже в 1990-е, работали так же с зарубежными партнерами. Сама я изучила опыт сотен музеев в более, чем 20 странах. Савицкий был не только художником, собирателем и основателем музея, он являлся также и археологом, и реставратором, и общественным деятелем. Реставрацией, а точнее реанимацией, предметов искусства и материальной культуры

Савицкий занимался постоянно. Его тетради были испещрены формулами различных полимеров, химических веществ, клеев и растворителей, используемых при реставрации. Его руками были отмыты и очищены десятки ковровых изделий и вышивок, склеены сотни древних керамических сосудов. Насколько ему позволяли знания и возможности, он работал и над сохранением произведений на бумаге, графических листов и холстов. В пределах отпущенных средств, он пользовался также услугами и консультациями профессионалов. Он очищал метал, и, как было уже сказано выше, именно это - кипячение бронзовых светильников в формалине - стало причиной его безвременной кончины» - 2-ой директор музея Мариника Бабаназарова.

«Когда-то эта была первая квартира Савицкого в Нукусе и первое помещение для экспонатов будущего музея. В ванне Игорь Витальевич с сотрудниками стирал ковры, отмывал резные части юрт, которые они собирали во время экспедиций по районам Каракалпакии. Эти экспедиции продолжались до конца восьмидесятых годов, и я иногда в этих экспедициях принимал участие» - написал в своем дневнике воспоминаний Эркин Жолдасов, реставратор музея в период 1970-80-х годов.

Благодаря уважению и благосклонному отношению к директору и музею, а также особому вниманию к реставрационному отделу, значительную помощь оказывали меценаты, включая посольства дружественных государств. Например: Французское посольство присылало несколько раз реставраторов для стажировки музейных реставраторов, такую же помощь оказали посольство Германии, кроме того, ими были переданы в дар отделу различные реставрационные материалы. Клеи разных назначений, оптические приборы, ножи, скальпели, термостойкая пленка в рулоне, специальная японская бумага в пачках, которые очень необходимы для реставрации произведений. На средства, предоставленные Клубом «Друзья музея», приобретались: холсты, краски, микалентная бумага, пиломатериалы, так же компьютеры, высококласный цифровой фотоаппарат, цветной принтер со сканером.

Председатель Клуба «Друзья музея» Дэвид Пирс

Отдел реставрации музея существует с 1966 года со дня его основания. Первыми реставраторами по живописи были каракалпакские художники А. Квон и Э. Жолдасов, которые в свое время прошли стажировку в Москве, в ВНИИР. Буслов Ю. был реставратором по ювелирным изделиям. Он стажировался в музеях Кремля, Москва. Ж. Куттымуратов был реставратором по керамике. Реставратором по графике была Р. Ковалева, стажировавшаяся в Центре имени Грабаря, Россия. Р. Халитов был реставратором ювелирных изделий. Р. Байрамова была реставратором до 1991 года. А. А.

Шпады работала с 1969 по 2017 годы. Она при поступлении на работу была реставратором по тканям прикладного отдела. Позднее она переквалифицировалась в реставратора по живописи. З. К. Гасанова работала реставратором по живописи с 1991 по 2018 годы. К. Бекимбетов был реставратором по дереву. Д. Самекеев работал с 1990 по 2016 годы реставратором отдела археологии. Р. С. Матчанов был реставратором по живописи с 1987 по 2013 года.

Музейные реставраторы в разные годы проходили стажировки и обучения для повышения своих квалификаций. С 24 февраля по 25 марта 1989 года была проведена Всесоюзная стажировка реставраторов в городе Нукус в здании музея. Стажировку провели реставраторы из ВНИИР Ю. Гаджикасимов и В. И. Шульгин. В стажировке приняли участие реставраторы из разных регионов бывшего Советского Союза. Музей представляли три реставратора: заведующая реставрационного отдела А. А. Шпады, реставраторы Р. Байрамова и Р. Матчанов. В 1991 году Д. Самекеев прошел стажировку по реставрации керамики в ВНИИР. В 1994 году Д. Самекеев прошел стажировку по реставрации металла в Центре геологии в Ташкенте.

Реставраторы археологии Д. Самекеев (слева) и М. Абдуллаев (справа)

В июне 1996 года известный реставратор по тканям из Франции П. Шевалье провел мастер класс для реставраторов музея по консервации, обработке тканей и ворсовых изделий препаратами против моли и различных насекомых. Обучение проходило на экспозиции и фондах прикладного отдела. Были на практике показаны, как уничтожать насекомых, какие при этом применять препараты, как добиться герметичности фондов и экспозиции, чтобы различные вредители не могли попасть туда. Ковровые изделия были помещены в рефрижераторы на трое суток для их заморозки с целью уничтожения вредных насекомых. Господином Шевалье музеем была оказана техническая поддержка, им были подарены пылесос, два вакуумных опрыскивателя, различные препараты для уничтожения вредных насекомых. Также одна из реставраторов (сотрудница Лувра) провела обучение сотрудника археологии Д. Самекеева по склеиванию керамических изделий.

В мае 2002 года сотрудники отдела народно-прикладного искусства А. Пирназарова и А. Матжанова обучались консервации тканей и ворсовых изделий под руководством реставратора Е. Г. Царевой и ее коллеги из Санкт-Петербурга. В марте 2004 года представители организации «Реставраторы без границ» руководители П. Политис и А. Муллинс, также реставраторы Л. Дюранд и Д. Миис провели отбор произведений для проведения стажировки и совместной реставрации произведений с реставраторами из музея. Было отобрано 56 произведений из фондов хранения. Эти произведения были сфотографированы, документированы и описаны.

Сотрудники народно-прикладного отдела А. Матжанова, Н. Абдрасулова.

Руководитель проекта Павлос Политис из Греции

Весной 2005 года реставраторы, представляющие организацию «Реставраторы без границ» Б. Начева, Ю. Канчева и А. Артега де Торре приступили к реставрации отобранных произведений. В ходе реставрации произведений, реставраторы музея А. А. Шпады, З. К. Гасанова, Р. С. Матчанов стажировались и учились у этих мастеров в течение 4-х месяцев.

Реставраторы живописи З. Гасанова (слева) и А.А. Шпаде (справа)

Реставраторы из Болгарии Юанна Канчева (слева) и Борислава Начева (справа)

Члены организации «Реставраторы без границ» предоставили реставрационному отделу новейшие материалы на безвозмездной основе (клеи, микро-утюжки, термостойкая пленка, различные красители). До прибытия специалистов, музейные реставраторы применяли методику, созданную советскими экспертами из центра Грабаря, основанную на использовании минеральных клеящих составов. Главным связующим веществом выступал рыбий клей, приготовление которого представляло собой длительный и трудоемкий процесс, занимавший несколько дней.

Во время стажировки музейные реставраторы освоили передовые техники реставрации, предложенные специалистами из организации «Реставраторы без границ». Они начали использовать различные синтетические клеи на акриловой основе, обладающие высокой адгезией, устойчивостью, быстрым высыханием и невосприимчивостью к перепадам температур, что особенно важно для сохранности восстановленных произведений. Тем не менее, рыбий клей остается основным материалом при реставрации живописи, поскольку его можно легко удалить или заменить, что делает процесс обратимым. Определить единственно верную методику сложно, поскольку у каждого реставратора свой подход, и выбор техники зависит от индивидуальных предпочтений и специфики работы.

Летом 2005 года приехала ещё одна группа реставраторов от организации «Реставраторы без границ», А. Маняковска (Польша), И. Асенов и С. Минчев (Болгария).

Реставратор из Польши Анна Маняковска

Они продолжили обучать музейных реставраторов на практике, параллельно восстанавливая произведения искусства. Среди множества отреставрированных работ

особенно выделяются два натюрморта крупного формата, созданные Игорем Витальевичем Савицким, реставрацией которых занимались Асенов и Минчев. Эти полотна серьезно пострадали в результате пожара, произошедшего много лет назад в его квартире, в результате чего значительные фрагменты холста выгорели и были утрачены.

Реставрация произведения И.В.Савицкого «Натюрморт». Реставратор Сашо Минчев

Реставрация произведения И. В. Савицкого «Натюрморт». Реставратор Илья Асенов

Осенью 2008 года приобретенные знания, полученные благодаря организации «Реставраторы без границ», были дополнительно укреплены визитом еще одного специалиста. Французский реставратор Жеральдина Фрэ провела мастер-класс для сотрудников реставрационного отдела музея, а затем на регулярной основе продолжила оказывать ежегодные консультации.

Реставратор из Франции Жеральдина Фрэ

В сентябре 2009 года специалист по реставрации живописи из Германии Корина Рутенберг организовала в музее месячное обучение для музейных реставраторов. Эта программа была реализована при содействии Посольства Германии и немецкой организации SES.

Реставратор из Германии Корин Рутенберг

В ходе совместной работы были восстановлены девять произведений. Также были даны ценные рекомендации по реставрации наиболее проблемных экспонатов. В частности, обсуждалась работа каракалпакского художника А. Утегенова «В родном ауле». По мнению реставратора, эта картина требует особо деликатного подхода, поэтому ее реставрацию целесообразно отложить до более благоприятного времени. Произведение пострадало от воздействия влаги, что привело к масштабному отслаиванию и растрескиванию красочного слоя по всей поверхности.

Таким образом, реставрационный отдел музея искусств Савицкого в Нукусе демонстрирует значительные достижения в сохранении и реставрации коллекции, насчитывающей более 100 000 экспонатов. Восстановление картин, археологических находок и предметов народного прикладного искусства, подтверждают их вклад в сохранение нескольких сотен произведений. Международное сотрудничество, такое как проект с «Реставраторы без границ», подчеркивает глобальное значение музея.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Воспоминания художника Э. А. Жолдасова «Мечты о прошлом». <https://joldasov-art.com/wp-content/uploads/dreams-about-past-ru.pdf>
2. Бабаназарова М. Игорь Савицкий. Художник, Собиратель, Основатель музея. Silk Road Publishing House. – London, 2011. С.61-62.
3. [Цай А.](#) Мариника Бабаназарова о Савицком, его коллекции и ее сохранности. Central Asian analytical network. [19.07.2018.](#)
4. <http://museum.kr.uz/>